

REVISIÓN DE LITERATURA:

INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN LA PRESENCIA DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES

INFLUENCE OF STRESS IN THE PRESENCE OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

Tanya Moreira Campuzano¹. Rafael Erazo Vaca². Glenda Vaca Coronel³. Giancarlo Erazo Vaca⁴

¹ Especialista en Ortodoncia. Docente de Posgrado.

Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar

² Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica.

Docente Universidad de Guayaquil.

rafael.erazov@ug.edu.ec

³ Especialista en Pediatría. Docente Universidad de

Guayaquil. glenda.vacac@ug.edu.ec

⁴ Especialista en Endodoncia. Práctica clínica privada.

od.giancarloerazo@gmail.com

Correspondencia:

rafael.erazov@ug.edu.ec

Recibido: 07/01/2022

Aceptado: 08/02/2022

Publicado: 10/02/2023

RESUMEN

La presencia de trastornos temporomandibulares constituyen uno de los motivos más frecuentes en la consulta odontológica, los principales síntomas suelen ser el dolor, el chasquido, trismos y cefalea. Tienen diversos factores estos pueden ser etiologicos o adyacentes, los cuales serán identificables con la historia clínica que nos permitira conocer las posibles causas de estos síntomas. Uno de estos es el estrés, el cual en estos ultimos meses a tenido un incremento a nivel mundial en la población y consecuentemente se a convertido en una de las causas asociadas a los trastornos temporomandibulares. Una de las principales razones se lo asocia a la pandemia y su influencia en cambio del estilo de vida de muchas personas afectando al individuo; presentando manifestaciones clinicas no solo a nivel sistémico sino también a nivel oral. En esta investigación se planea estudiar la influencia del estrés en la presencia de transtornos temporomandibulares asociandolos como causa principal al estrés y a su vez como el bruxismo se ve implicado. Esto a través de la revisión bibliografica de artículos científicos de los utlimos 5 años de las distintas plataformas como dialnet, elsevier, redalyc, SciELO entre otras. Con los resultados obtenidos se plantea conocer la relación que puede llegar a tener el estrés con dichos trastornos influenciados y a su vez identificar los tratamientos que le podemos brindar al paciente y así, darle una atención integral y especializada, también servirá como aporte para futuras investigaciones.

Palabras Clave: estrés, trastorno temporomandibular, estilo de vida, pandemia

ABSTRACT

The presence of temporomandibular disorders is one of the most frequent reasons in dental consultation, the main symptoms are usually pain, crack, lockjaw and headache. They have various factors, these can be etiological or adjacent, which will be identifiable with the clinical history that will allow us to know the possible causes of these symptoms. One of these is stress, which in recent months has had a worldwide increase in the population and consequently has become one of the causes associated with temporomandibular disorders. One of the main reasons is associated with the pandemic and its influence on changing the lifestyle of many people affecting the individual; presenting clinical manifestations not only at the systemic level but also at the oral level. In this research it is planned to study the influence of stress in the presence of temporomandibular disorders associating them as the main cause to stress and at the same time how bruxism it's involved. This through the bibliographic review of scientific articles from the last 5 years of the different platforms such as dialnet, elsevier, redalyc, SciELO among others. With the results obtained, it will be known the relationship that stress can have with said influenced disorders and in turn identify the

treatments that we can provide to the patient and thus give them comprehensive and specialized care, it will also serve as a contribution for future research.

Key Words: stress, temporomandibular disorder, lifestyle, pandemic

INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares según Tirado (1) Se definen como una entidad patológica relacionada con problemas funcionales de la articulación temporomandibular (ATM) que se caracteriza por ruido, dolor articular, limitación o desvío en la apertura bucal, asimetría facial, cefaleas y dolor a la masticación; de esta manera involucrando a los músculos masticadores, dientes y elementos de soporte (hueso y ligamento periodontal).

Los trastornos de la articulación temporomandibular incluyen problemas relativos a la articulación y músculos que la rodean, y pueden ser de muy diversa naturaleza: anatómica, inflamatoria y psicológica. La presencia de dolor articular, limitación en los movimientos y la debilidad articular sugieren la necesidad de intervención terapéutica. (2) Estas complicaciones a nivel del complejo temporomandibular pueden convertirse en obstáculos en el día a día de cada individuo dificultando la realización de sus tareas diarias, por lo que el diagnóstico del mismo debe hacerse de forma precautelosa por medio de la historia clínica y así poder dar un diagnóstico propicio que permita proporcionar un tratamiento oportuno para el paciente.

Para poder hablar de los diferentes tipos de trastornos que se pueden presentar también debemos tomar en cuenta la etiología de los mismos, estos pueden estar interrelacionados, ser independientes o coexistir. Según (3) se los ha clasificado en tres grupos, los factores predisponentes (factores patofisiológicos y neurológicos, vasculares, hormonales, nutricionales y degenerativos; factores oclusales como mordida abierta anterior, mordida cruzada; factores estructurales representados por anomalías en el desarrollo condilar), los cuales se encargan de aumentar el riesgo de padecer; segundo, los factores desencadenantes o precipitantes, que son aquellos que propician el inicio del trastorno (macrotraumas,

microtraumas que derivan de hábitos parafuncionales o de bruxismo); y tercero, los factores perpetuantes que se encargan de obstaculizar la curación y de promover el progreso del TTM (alteraciones cervicales).

Según McCreary (4) describe la llamada «hipótesis psicofisiológica», donde postulan que determinados rasgos de personalidad predisponen a sufrir sintomatología de estrés, incrementando, a su vez, la tensión e hiperactividad muscular general y/o específica de la ATM, lo que resulta en alteraciones cuantitativas y cualitativas de la función de los componentes del aparato masticatorio. También es importante considerar la cultura y el entorno, que pueden jugar un rol importante en el desarrollo de los TTM.

El dolor muscular y la opresión alrededor de la mandíbula (síndrome de dolor miofascial) es el trastorno más común que afecta a la región temporomandibular. El dolor y la limitación en el grado de abertura de la mandíbula se deben, principalmente, a la fatiga o la sobrecarga muscular, consecuencia en algunos casos de problemas de mala alineación de las arcadas dentales superior e inferior; sin embargo, con mayor frecuencia se deben a lesiones en la cabeza o en el cuello, estrés emocional, trastornos del sueño o incluso dolor de muelas.

Del mismo modo, el dolor y la contractura muscular pueden deberse a apretar o rechinar los dientes mientras se está despierto o dormido, a causa de un estrés psicológico o un estrés relacionado con trastornos del sueño. Durante el sueño, se aprietan y rechinan los dientes con mucha más fuerza que cuando se está despierto. El dolor muscular y la tensión son más comunes en las mujeres, y suelen afectar a mujeres alrededor de los veinte años y a las que están en la menopausia o a punto de entrar en ella. (5)

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología usada para elaborar este artículo fue la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 35 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 21 por su relevancia con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave Factores de riesgo, trastorno ATM, trastorno temporomandibular. Se realizó un estudio descriptivo de las prevalencias, etiología, manifestaciones clínicas que provocan los factores de riesgo en relación a los trastornos temporomandibulares

REVISIÓN DE LITERATURA

Los Trastornos temporomandibulares (TTD) es el nombre que se les da a varios problemas en el movimiento de la mandíbula acompañados de dolor en las articulaciones de la mandíbula y sus demás componentes. La causa más común para el desarrollo de este tipo de trastornos es el estrés, el cual se va a manifestar con hábitos como el rechinar de los dientes de forma involuntaria también conocido como Bruxismo. Los dolores musculo esqueléticos han sido identificados como la causa más frecuente del dolor de origen no odontogénico en la región orofacial, ocasionando una discapacidad transitoria o permanente, reduciendo la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los mecanismos para el desencadenamiento de los TTM lo presentan las interferencias oclusales, que muy frecuentemente se acompañan de parafunciones del sistema estomatognático con el componente del estrés, y estas, a su vez, ocasionan una actividad muscular exagerada y asincrónica, que se traduce en alteraciones importantes del complejo cóndilo-disco, que se manifiesta como un desplazamiento antero medial de este y alteraciones mesiales y distales de la posición mandibular, que van acompañadas de una sintomatología muy compleja y variada. (6)

El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento, de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. El mismo se considera una patología omnipresente en la ajetreada sociedad industrial de nuestros días. Los sujetos somatizan la tensión psíquica que conduce a dolencias distintas dependiendo del órgano diana donde la patología se manifieste: estómago (úlceras, gastritis), aparato respiratorio (accesos asmáticos), piel (dermatitis seborreica, psoriasis), sistema nervioso (manías, tics, cefaleas, tabaquismo, alcoholismo, drogodependencias), sistema músculo esquelético (mialgias). (7)

Fig. 1. Dolor de la articulación temporomandibular

Fuente: Clínica Igon

Los trastornos de la articulación temporomandibular (TTM) abarcan un grupo de afecciones musculo esqueléticas y neuromusculares complejas que involucran a las articulaciones temporomandibulares, la musculatura masticatoria y todos los tejidos asociados. Estos trastornos, se caracterizan por dolor regional agudo o persistente en las áreas facial y preauricular, o por limitación o interferencia de las funciones orofaciales, como alimentación, bostezo, conversación, etc. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en los músculos masticatorios o en las articulaciones temporomandibulares, reproducidos durante el examen clínico, y ruidos o sonidos en estas articulaciones. (8)

Factores asociados a los trastornos temporomandibulares

En primer lugar, los factores predisponentes (factores patofisiológicos y neurológicos, vasculares, hormonales, nutricionales y degenerativos; factores oclusales como mordida abierta anterior, mordida cruzada; factores estructurales representados por anomalías en el desarrollo condilar), los cuales se encargan de aumentar el riesgo de padecer TTM. Segundo, los factores desencadenantes o precipitantes, propician el inicio del trastorno (macrotraumas, microtraumas que derivan de hábitos parafuncionales o de bruxismo); y tercero, los factores perpetuantes, que se encargan de obstaculizar la curación y de promover el progreso del TTM (alteraciones cervicales). (3)

Factores psicológicos

Algunos factores psicológicos asociados con la existencia de alteraciones hormonales y emocionales han sido relacionados con alteraciones temporomandibulares. Se ha sugerido que existe una asociación entre las características psicológicas y el dolor que es referido por el paciente, lo que podría explicarse desde el enfoque genético, considerando la existencia de una variación en un solo nucleótido (snp) del gen que codifica catecol-O-metiltransferasa (comt), el cual es predictivo de la ansiedad y se ha asociado con la actividad reguladora del dolor a nivel del sistema nervioso central, de modo que la regulación y el control del dolor se remontan a niveles superiores e incluso a factores genéticos. (3)

Factores neurológicos

Los factores neurológicos como la migraña y los dolores de cabeza han sido asociados con TTM, debido

a que comparten factores predisponentes. De igual manera, se consideran otras afecciones con carácter más generalizado en el cuerpo, como la fibromialgia. (3)

Clasificación de los trastornos de la articulación temporomandibular

Como se observa en el Cuadro 1, los trastornos de la articulación temporomandibular (TTM) abarcan un grupo de afecciones musculoesqueléticas y neuromusculares complejas, que involucran a las articulaciones temporomandibulares, la musculatura masticatoria y todos los tejidos asociados. Estos trastornos se caracterizan por dolor regional agudo o persistente en las áreas facial y preauricular, o por limitación o interferencia de las funciones orofaciales, como alimentación, bostezo, conversación, etc. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en los músculos masticatorios o en las articulaciones temporomandibulares, reproducidos durante el examen. (8)

Fig. 2. Factores relacionados al dolor articular

Fuente: Mayo Clinic

Cuadro1 Clasificación de los trastornos de la articulación temporomandibular

Fuente: Elaboración propia

Diagnóstico de trastornos de la articulación temporomandibular

El diagnóstico de estos trastornos a menudo resulta complicado, dada la existencia de múltiples factores etiológicos y sintomatológicos compartidos con otras afecciones en regiones cercanas a la articulación y a los músculos vecinos. Sin embargo, para facilitar el diagnóstico, es necesario considerar algunos criterios establecidos como la anamnesis, el examen clínico, los estudios de modelos, los exámenes imagenológicos y otras pruebas complementarias. (8)

Los síntomas de trastornos de la articulación temporomandibular

- Dolor de mandíbula, cara o cuello, sensibilidad al tacto.
- Dolor en un lateral de la cabeza, que incrementa cuando se aprietan los dientes.
- Movimiento limitado o bloqueo de la articulación, lo que dificulta abrir o cerrar la boca mandíbula.

- Dolor y rigidez en los músculos de la mandíbula.
- Dificultad para masticar. Ej: comer un bocadillo, bostezar, morder una manzana.
- Dolor del oído dentro o a su alrededor y/o pitido o tinnitus.

Exploración básica del ATM

Comprende, por este orden, inspección, palpación de músculos y articulaciones, auscultación y manipulación mandibular.

Inspección: Observar al paciente de pie y si existen deformidades faciales y/o asimetrías de maxilares y de las arcadas. Evaluar signos de desgaste oclusal excesivo.

El paciente tiene que abrir y cerrar la boca. La apertura debe ser en línea recta.

Palpación: Se palparán los músculos y la ATM. La palpación debe ser indolora.

Auscultación: Con un fonendoscopio en la zona preauricular se invita al paciente a que abra y cierre la

boca para detectar ruidos o clics articulares. Lo normal es no percibir ruido alguno.

Manipulación mandibular: Lo primero es comprobar la amplitud de la apertura. Se mide entre los bordes incisales de los incisivos. Lo normal es de 40-45 mm.

Fig. 3. Palpación del ATM

Fuente: Instituto craneomandibular

Ruidos articulares

Los trastornos temporomandibulares también pueden provocar un chasquido o una sensación chirriante al abrir la boca o al masticar, provocado por una relación anormal de los componentes de la ATM, deslineamiento del cóndilo sobre la parte posterior del disco o sobre la eminencia articular también puede ser provocado por una coordinación neuromuscular perturbada, degeneración del complejo cóndilo disco y por la asincronía en las contracciones musculares que realizamos diariamente. La crepitación es otro tipo de ruido articular que se describe como una serie de ruidos de roce o raspadura y que están asociados a la osteoartritis, a la perforación discal, artritis reumatoide y condromatosis sinovial. (9)

Valoración de la apertura

- Normal: De manera generalizada el recorrido considerado normal de la apertura bucal en los adultos debe encontrarse entre los 53 mm y los 58 mm, con promedio de 40 mm, por lo que una apertura mandibular inferior es clasificada como restringida, considerando la edad y la talla del individuo. (10)
- Máxima: La mayoría de los estudios demuestran que el rango máximo de movimiento de la

mandíbula o la apertura máxima de la boca se relacionan con el tamaño y la altura del cuerpo. Entonces los hombres generalmente pueden abrir más que las mujeres, las personas más altas que las más bajas. En los estudios, la apertura máxima bucal para adultos generalmente ha sido de alrededor de 50 mm, con un rango de 32 mm a 77 mm. (11)

- Reducida: La reducción de la apertura bucal es un problema clínico común y muchas personas lo han experimentado al menos una vez en la vida y la mayoría de los odontólogos han atendido pacientes con una boca cerrada con bastante frecuencia. Esto suele ser consecuencia de algunas condiciones subyacentes que involucran elementos de complejidad considerable. (12)

Fig. 4. Apertura Bucal

Fuente: UCE Facultad de odontología

- Apertura bucal activa: Se presenta cuando el paciente realiza por sí solo la apertura bucal, para la exploración de movilidad de este tipo de apertura el individuo realiza diversos movimientos de la mandíbula a solicitud del evaluador, el cual evalúa, además de la extensión máxima de la apertura, el patrón de movimiento en conjunto con la aparición de signos, tales como dolor o ruidos u otros síntomas subjetivos. (13)

- Apertura bucal pasiva: Se determina cuando el especialista obliga o induce a abrir la boca más allá de la apertura activa. Al encontrarse relajada la musculatura, la extensión de la movilidad bajo movimientos pasivos o asistidos es superior en comparación con los movimientos activos o no asistidos. (13)

Los nuevos Criterios Diagnósticos para los Trastornos de la Articulación Temporomandibular basados en la evidencia del Eje I comprenden los diagnósticos más frecuentes de estos trastornos, con una estimación aceptable de sensibilidad y especificidad (valores ideales: sensibilidad $\geq 70\%$ y especificidad $\geq 95\%$). Ellos son TTM relacionados con dolor, artralgiás, mialgiás, dolor miofascial referido y cefalea atribuida a estos trastornos y TTM intraarticulares, desplazamiento discal con reducción, y bloqueo intermitente, desplazamiento discal sin reducción con apertura limitada, enfermedad articular degenerativa, y subluxación o luxación. (8)

Diagnósticos en la articulación temporomandibular del Eje I

Es un cuestionario relleno por el paciente de seis elementos, simple, fiable y válido utilizado para evaluar la presencia de TTM relacionados con dolor, con una sensibilidad y una especificidad $\geq 0,95$. Este cuestionario evalúa el informe de dolor y los factores que pueden afectarlo, incluidas la función mandibular y la parafunción oral. (8)

Diagnósticos físicos del Eje I

Los diagnósticos de los Criterios Diagnósticos pueden ser considerados «centrales» en la evaluación de los pacientes con síntomas de dolor orofacial, porque son muy prevalentes y porque son los mejor descritos. (8) Entre estos tenemos la *mialgia* que es un dolor muscular localizado en la mandíbula, en la sien, en la oreja o por delante de esta, y que es afectado por el movimiento, la función o la parafunción de la mandíbula. La *artralgia* es el dolor originado en la ATM y que está afectado por el movimiento, la función o la parafunción de la mandíbula. La *Cefalea* atribuida a un trastorno de la articulación temporomandibular, la

cefalea se da en el área de la sien secundaria a un TTM relacionado con dolor, la cual es afectada por el movimiento, la función o la parafunción mandibular. El *Desplazamiento del disco y enfermedad degenerativa de la articulación temporomandibular* que es un trastorno biomecánico intracapsular que afecta al complejo disco-cóndilo. En la posición con la boca cerrada, el disco está en una posición anterior, medial o lateral en relación con la cabeza del cóndilo y se reduce después de la apertura bucal.

Evaluación del Eje II

El dolor se define como: «Una experiencia sensitiva y emocional displacentera asociada con el daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño» y «Dolor crónico en una o más regiones anatómicas que se caracteriza por una angustia emocional importante (ansiedad, enfado, frustración o depresión del estado de ánimo) y discapacidad funcional (interferencia con las actividades de la vida diaria y reducción de la participación en las actividades sociales)». (8)

Métodos de evaluación del Eje II

- Cuestionario de Salud del Paciente: El Cuestionario de Salud del Paciente-4 es un instrumento de cribado breve, fiable y válido para detectar «angustia psicológica» debida a ansiedad o depresión en pacientes en cualquier contexto clínico. (8)
- Escala Graduada para el Dolor Crónico: La Escala Graduada para el Dolor Crónico es un instrumento breve, fiable y válido que evalúa la intensidad del dolor y la discapacidad relacionada con él. Las dos subescalas de esta escala son: 1) intensidad del dolor, que mide fiablemente la intensidad del dolor, considerándose a $\geq 50/100$ como «gran intensidad» y 2) evaluación de la discapacidad por dolor, que se basa en el número de días que el dolor interfiere con la actividad y el grado en el cual interfiere con las actividades sociales, laborales y cotidianas. (8)
- Dibujo del dolor: Consiste en el dibujo de todos los síntomas experimentados en la cabeza, la mandíbula y el cuerpo; esto permite que el

paciente informe de la localización del síntoma principal del dolor. El dolor difuso sugiere la necesidad de una evaluación amplia del paciente. (8)

- Escala de limitación funcional de la mandíbula: Esta escala es un formulario breve (consistente en ocho elementos) fiable y válido que utiliza la Escala de Limitación Funcional de la Mandíbula, la cual evalúa las limitaciones globales en: masticación, movilidad mandibular, y expresión verbal y emocional. (8)

Instrumentos exhaustivos del Eje II

Entre los instrumentos exhaustivos del Eje II tenemos: *La Escala Graduada para Dolor Crónico*, esta escala se utiliza para medir el funcionamiento físico específico de la enfermedad. *La escala de Limitación Funcional de la Mandíbula* se trata de una escala con 20 elementos que se utiliza para medir el funcionamiento físico específico de la enfermedad. El cuestionario de Salud del Paciente se utiliza para evaluar depresión. Los puntos de corte de 5, 10, 15 y 20 representan, respectivamente, niveles de depresión leve, moderado, moderadamente grave y grave. El trastorno de Ansiedad Generalizada, esta escala se utiliza para evaluar la ansiedad. Los puntos de corte de 10 y 15 representan, respectivamente, niveles de ansiedad moderado y grave. El cuestionario de Salud del Paciente se utiliza para determinar síntomas físicos. Los puntos de corte 5, 10 y 15 representan una intensidad baja, intermedia y alta de los síntomas somáticos, respectivamente. (8)

Estrés y ATM

La psicología y la odontología son dos áreas de la salud que se encuentran en estrecha relación, y como odontólogos debemos brindar una atención integral. La cual podremos lograr con una correcta anamnesis para conocer el estado del paciente ya que sus emociones y sentimientos, sean estos positivos o negativos pueden tener repercusiones a en la cavidad oral, específicamente en la ATM que suelen manifestarse como bruxismo que se encuentra en los TTM.

La Organización Mundial de la Salud dice que la educación para la salud representa oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente, que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluyendo mejorar el conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. (4)

Como parte de las enfermedades psicógenas tenemos el estrés, el cual es una reacción común en lo que el ser humano ha experimentado en mayor porcentaje en el año 2020, el estrés ligado a causas como un futuro incierto, una sensación de debilidad, abrumación, y dudas sobre como podrán enfrentar lo que esta sucediendo de esta forma nos damos cuenta como el estrés se refleja en el organismo.

En base a un estudio realizado en el 2020 a estudiantes Vietnamitas de medicina por Thu, et. Al. (14) Pudieron determinar que los síntomas comunmente relacionados con TTM o el bruxismo particularmente, es el dolor en los músculos masticatorios y dolor en la ATM. Entre otras causas mencionadas, estuvieron la dificultad al momento de abrir la boca, sonido de la ATM, y el bruxismo pero estos no se relacionan en un 100% con los TTM debido a que ciertos sintomas pueden estar asociados a una osteoartritis que es una enfermedad articular progresiva que incluye el dolor. Como fue mencionado anteriormente, estos síntomas fueron presentados en pacientes con problemas físicos y psicológicos, lo cual, a su vez causa dificultad en la concentración, e interfiere en actividades diarias como

Fig. 5. Criterios de diagnóstico TTM

Fuente: Libro trastornos de la articulación temporomandibular.

el estudio o trabajo e incluso afectando las comunicaciones sociales.

En otro estudio realizado (15), podemos observar en el Gráfico 1, los resultados de su investigación se realizada, en el cual un total de 44 sujetos reportaron haber percibido un nivel bajo de estrés, mientras que 80 sujetos reportaron un nivel moderado de estrés y 58 presentaban un nivel severo de estrés.

Gráfico 1 Prevalencia de Estrés

Psicología del estrés y el dolor en TTM

Un estudio realizado por Dworkin y col, donde al hacer una investigación en los pacientes con TTM cuya sintomatología era del tipo muscular, mostraba niveles más elevados de presión ansiedad y estrés en relación a los pacientes con problemática articular. (16) Así mismo, al considerar a la ansiedad y el estrés como vivencias personales y universales que normalmente surgen en respuesta a las exigencias de la vida cotidiana, actúan como señales para buscar adaptación, suelen ser transitorias y las personas afectadas las pueden percibir como nerviosismo, frustración y desasosiego, incluso alcanzando la intensidad de terror o pánico ante un posible daño inminente y que en la mayoría de casos son factores desencadenantes para la aparición de afectaciones mayores para un paciente que no recibe tratamiento y control adecuado.

Los pacientes que sufren de TTM exhiben niveles más altos de estrés, depresión, somatización y ansiedad en comparación con compañeros sanos, lo que indica que fisiológicamente, los factores pueden jugar un papel

predisponente, en combinación con un nivel reducido de tolerancia corporal al dolor y una menor tolerancia al estrés. En pacientes con TTM dolorosos crónicos, la intensidad, duración, y localización del dolor dependen de la ansiedad, depresión y somatización concurrentes que contribuyen a la fijación del dolor. (17)

Es muy importante considerar que existen factores desencadenantes para que los TTM se presenten con mayor severidad, con un tipo de naturaleza diferentes, pero que de igual manera tiene un gran impacto en la persona a la que puede afectar. En este caso vamos a recalcar el saber que un familiar o amigo resultó herido o muerto, sufrió accidentes automovilísticos y sufrió violencia, pérdida de un empleo, deudas e incluso padecer una enfermedad; factores como estos pueden desencadenar consecuencias muy graves en el paciente que se van a manifestar como lo antes ya mencionado.

Para explorar la relación entre los TTM y los principales acontecimientos vitales estresantes, consideramos a la reciente pandemia de la COVID-19 como un factor estresante de la vida que puede afectar el inicio o el empeoramiento del dolor orofacial relacionado con los TMD. Durante el encierro, la gente tuvo que aislarse, y de repente experimentó un cambio en su vida personal, social y laboral, que puede considerarse como un acontecimiento importante de la vida. Se considera que el brote de coronavirus pudo haber causado "problemas de pérdida de las relaciones interpersonales", es por esto, que los eventos estresantes se han encontrado relacionados con la aparición y empeoramiento de los síntomas de los TTM. (17)

Considerando los factores mencionados y su relación directa con el incremento de las crisis de estrés y ansiedad tenemos como primera manifestación el apretar la mandíbula, hábitos de rechinar, masticar objetos duros o realizar movimientos involuntarios, donde en poco tiempo se van a presentar los primeros síntomas de dolor, tanto muscular y en otras estructuras de la ATM, inflamación, cefaleas, otitis y lesiones dentales, entre otros.

Se considera esencial para tratar a este tipo de pacientes realizar tratamientos multidisciplinarios con la finalidad de recuperar la salud total del paciente y evitar posibles complicaciones a futuro, además de las pautas planteadas, es muy importante que el paciente sea colaborativo y tenga toda la predisposición para recuperarse de la mejor manera del cuadro en que se encuentra e incluso, los expertos recomiendan realizar nuevas actividades e incluirlas dentro de la rutinas, a más de buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicio, ser abierto frente a las dificultades que enfrente.

Tratamientos Convencionales

Uno de los tratamientos en odontología es el uso de férulas y protectores bucales, estas están diseñados para mantener los dientes separados para evitar el daño causado al apretar o rechinar los dientes. Pueden estar hechos de acrílico duro o de materiales blandos para ajustarse a los dientes superiores e inferiores.

Fig. 6. Férula Oclusal

Fuente: WikiWand

Fig. 7. Férula Oclusal

Fuente: MachinCavalle.es

También se toma en cuenta la corrección dental, ya en casos graves cuando el desgaste del diente ha provocado sensibilidad o incapacidad para masticar de manera adecuada, el dentista puede tener que remodelar las superficies de masticación de los dientes o colocar coronas para reparar el daño. (18)

Fig. 8. Corona para Reparar Daño

Fuente: Clínica Dr. Campos

Existen otros tipos de tratamientos que han sido estudiados en los últimos años para evaluar su efectividad, uno de estos es la terapia física, se la recomienda ya que está asociada con el dolor muscular, incluyendo una buena dieta, el estiramiento y la acupuntura como técnicas no invasivas en el organismo que permitan ceder con los síntomas de manera natural. Entre ellos tenemos:

Ejercicios activos y movilizaciones manuales: solos o en combinación, pueden ser efectivos en el corto plazo para el aumento de la apertura vertical total en pacientes con disfunciones de la ATM, resultantes de un desplazamiento agudo de disco, artritis aguda, o síndrome miofascial agudo o crónico.

Educación postural: una postura adelantada de la cabeza al sentarse puede indicar que se está poniendo en tensión la musculatura cervical, incrementando el estrés en la articulación temporomandibular, por lo que es recomendable mantener una buena postura tanto para caminar, sentarse o descansar.

Fig. 9. Educación postural

Fuente: Global Health Care

Tratamientos especiales para el dolor: En caso de presentar dolor severo es recomendable el tratamiento fisioterapéutico para reducir el dolor como: la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, ultrasonido, calor o frío en las zonas doloridas o tensas.

Radiofrecuencia: alivia a nivel profundo las terminaciones nerviosas y relaja la musculatura hasta donde nuestras manos no pueden llegar. (19)

Acupuntura o punción seca de la musculatura masticatoria y/o cervical: En la mayoría de los casos, el dolor y la incomodidad asociados con los trastornos de la ATM son temporales y pueden aliviarse con tratamientos no quirúrgicos. La cirugía suele ser el último recurso después de que las medidas conservadoras han fallado, pero algunas personas con trastornos de la ATM pueden beneficiarse de los tratamientos quirúrgicos. (19)

Los fármacos también han sido recomendadas en casos severos donde los aparatos oclusales y la ayuda psicológica han sido inútiles. El manejo farmacológico en el tratamiento de los TTM debería limitarse, se incluye el uso de antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, sedativos, y relajantes musculares como la toxina botulínica tipo A. (20) El odontólogo o médico como tratamiento puede administrar analgésicos y antiinflamatorios durante un tiempo limitado, como ibuprofeno en concentraciones de venta con receta. Además, el uso de antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina se usan principalmente para la depresión, pero en dosis bajas, en algunos casos se usan para el

alivio del dolor, el control del bruxismo y el insomnio. Y por último una buena alternativa, los relajantes musculares se pueden administrar durante pocos días o semanas para ayudar a aliviar el dolor causado por los TTM creados por espasmos musculares.

CONCLUSIONES

La relación entre el estrés y los TTM resultó ser significativa y relevante, la cual tiene como consecuencia el bruxismo, que en base a la evidencia mostrada podemos observar que los aspectos psicosociales son influyentes en los TTM pero que pueden ser tratados por distintos medios.

Los resultados de la investigación nos permitieron afirmar la prevalencia del estrés entre los factores más significativos cuando se presentan trastornos en la ATM.

El estrés logra controlar prácticamente todo nuestro organismo, llegando a intervenir negativamente también en la ATM, por esto, al presentar los primeros signos y síntomas de dolor, ruidos o limitación de movimiento a nivel de la ATM, es recomendable asistir al especialista maxilofacial para un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado a sus requerimientos. Algunos requerirán tratamientos menos invasivos, ortodoncia, entre otros; mientras que los demás pueden necesitar de tratamiento quirúrgico, cirugías más complejas.

Así también, existen pacientes que no presentan dolor, ni limitación de movimiento mandibular, o sin cualquier otro síntoma, es esos casos no es necesario tratarlos. Gran porcentaje de la población los presenta y no hay evidencia de que conduzcan a problemas posteriores graves.

Sin embargo, también podríamos afirmar que, a pesar de que, las estadísticas confirmen que el confinamiento a causa del COVID-19 causó estrés a nivel mundial, también existieron personas que no manifestaron estrés o TTM, dependiendo de las características psicológicas del individuo y su estilo de vida, así como la ubicación geográfica en la cual habita. Además, los factores predisponentes para desarrollar TTM en la mayoría de los casos se ve reflejado en pacientes

femeninas puesto que son más propensas a los cambios emocionales y los pacientes que pueden estar pasando por situaciones personales estresantes, en donde considerando las circunstancias actuales con más posibilidad manifiestan este tipo de alteraciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vasconez M, Bravo W, Villavicencio E. Factores asociados a los trastornos temporomandibulares en adultos de Cuenca, Ecuador. *Rev Estomatol Herediana*. 2017; 27(1): p. 5-12.
2. Suárez AF, Gamarra MA, Sánchez OL, Morales IF. Prevalencia de los trastornos temporomandibulares y factores asociados más comunes presentados en las clínicas de la Universidad Santo Tomás en el segundo periodo del año 2016. *Rev. Estomatol*. 2017; 25(1): p. 10-15.
3. Tirado L. Trastornos temporomandibulares: algunas consideraciones de su etiología y diagnóstico. *Revista Nacional de Odontología*. 2015; 11(20): p. 85-93.
4. Cols CLGRy. Prevalencia de trastornos temporomandibulares en pacientes psicógenos: presentación de caso clínico. 2018; Vol. 4.
5. Klasser GD. Trastornos temporomandibulares. 2020 .
6. Grau I, Fernández K, González G, Osorio M. Algunas consideraciones sobre los trastornos temporomandibulares. 2015; 42 (3).
7. Ilzarbe LM, Ripoll A. Bruxismo y terapia de modificación de conducta. 2015; 61(4).
8. Peñas CFdl. Trastornos de la articulación temporomandibulares Colombia : Editorial Médica Panamericana ; 2020.
9. A I. Disfunción Temporomandibular: Una guía práctica para el profesional Cataluña: Editorial Artes Médicas; 2006.
10. Ramírez S EIMG. Descripción del patrón y el recorrido de la apertura mandibular en niños con dentición mixta. 2011; 1(2).
11. Blanco YQ. Anatomía clínica de la articulación temporomandibular (ATM). 2011; 3(4).
12. Gupta SK. Unusual causes of reduced mouth opening and it's suitable surgical management: Our experience. 2010 ; 1(1).
13. Matias Jon Martin H. Matiassanmartin. [Online]; 2015. Available from: https://matiassanmartin.com/examen-funcional/examen-funcional-informe_msm-1/.
14. Phuong N,NV,LLM,DNM,TNT,&ALQ. Bruxism, related factors and oral health-related quality of life among Vietnamese Medical Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020 October; 17(1): p. 7408.
15. Saccomano S, Bernabei M, Scoppa F, Pirino A, Mastrapasqua R, Visco M. Coronavirus Lockdown as a Major Life Stressor: Does It Affect TMD Symptoms? *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2020 November; 17(8907).
16. Andreu Y. Los factores psicológicos en el trastorno temporomandibular. 2005 ; 17(1).
17. Saccomanno S. Coronavirus Lockdown as a Major Life Stressor: Does It Affect TMD Symptoms. 2020; 17.
18. Pinos P, Gonzabay E, Cedeño M. El Bruxismo, Conocimientos Actuales. Una Revisión de la Literatura. *Reciamuc*. 2020 Enero; 4(1).
19. Moreira V. VM fisioterapeuta. [Online]; 2019. Available from: <https://www.vmfisioterapeuta.com/como-identifico-si-tengo-problemas-en-la-articulacion-temporomandibular-atm/>.
20. Sona J, Kurt K. Bruxism Management. 2020th ed. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2020.
21. Muñoz S, Molina D, Ochoa R, Sánchez O, Esquivel J. Estrés, respuestas emocionales, factores de riesgo, psicopatología y manejo del personal de salud durante la pandemia por COVID-19. *Acta Pediatr Mex*. 2020; 41(S127-S136).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo